

PEDAGOGIK IJODKORLIK- TA'LIM-TARBIYA SAMARADORLIGINING ASOSIY OMILI

Qo'ziyeva Sitara Umar qizi

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti magistiri

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik ijodkorlikning mohiyati, uning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni, o'qituvchi faoliyati samaradorligiga ta'siri hamda ijodkorlikni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Ta'lim sifatini oshirishda ijodiy yondashuvning ahamiyati isbotlab beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik ijodkorlik, innovatsion ta'lim, kreativ fikrlash, metodika, pedagog kompetensiya, ta'lim samaradorligi.

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируется сущность педагогического творчества, его роль в современном образовательном процессе, влияние на эффективность деятельности учителя и основные направления развития творчества. Доказана важность творческого подхода в повышении качества образования.

Ключевые слова: Педагогическое творчество, инновационное образование, креативное мышление, методика, компетентность педагога, эффективность обучения.

Annotation. This article analyzes the essence of pedagogical creativity, its role in the modern educational process, its impact on the effectiveness of teacher activity, as well as the main areas of development of creativity on a scientific basis. The importance of a creative approach in improving the quality of education is proven.

Keywords: Pedagogical creativity, innovative education, creative thinking, methodology, pedagogical competence, educational effectiveness.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonida Respublikamizda so'ngi yillarda millatning ma'naviy salohiyati va umuminsoniy qadriyatlarga hamda hozirgi zamon ilm-fan texnikalari so'nggi yutuqlariga asoslangan holda mukammal ta'lim jarayonlarini barpo etishning me'yoriy asoslarini yaratish va kompetks rivojlantirish bo'yicha eng muhim ustuvor vazifalar sifatida belgilandi.[1] XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri- o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka va yangiliklar yaratishga o'rgatish va tayyorlashdir. Bu jarayon, avvalo, o'qituvchining o'zi ijodiy faol va targ'ibotchi bo'lishini taqozo etadi. Shuning uchun pedagogik ijodkorlik zamonaviy ta'lim-tarbiyaning ajralmas kompetensiyasi sifatida qaraladi. Pedagogik jarayonda ijodkor nafaqat dars samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va shaxsiy rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining kasbiy faoliyati faqat bilim berish yoki dars o'tish bilan chegaralanmaydi. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashga o'rgatish, kreativ yondashuvini rivojlantirish o'qituvchidan yuqori darajadagi pedagogik ijodkorlikni va harakatchanlikini talab qiladi. Pedagogik ijodkorlik – bu o'qituvchuning ta'lim jarayonini yangicha, samarali, noodatiy enterfaol usullar orqali tashkil etish qobiliyati bo'lib, ta'lim sifati va samaradorligining oshirishda eng muhim omillaridan hisoblandi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, ijodkor o'qituvchi ta'lim bilan tarbiyani birgalikda olib boradigan, bu orqali o'quvchilarning motivatsiyasi, bilim chuqurligi va tarbiyaviy jarayonlardagi faolligini sezilarli darajada o'sishiga yordam beradigan pedagogdir.

Methods (Metodlar). Ushbu tadqiqot quyidagi ilmiy-uslubiy yondashublar asosida olib borildi:

1. Nazariy-tahliliy metod bo'lib, Unda pedagogik ijodkorlik bo'yicha ilmiy manbalar, psixologik-pedagogik adabiyotlar, zamonaviy ta'lim konsepsiyalari o'rganildi.
2. Qiyosiy tahlil metodi. An'anaviy o'qitish jarayonlari va zamonaviy o'qitish jarayonlarining o'zaro yutuq va kamchiliklari o'rganildi.
3. Pedagogik kuzatuv orqali amaliyotchi o'qituvchilarning dars jarayonlari tahlil qilinib, ijobiy yondashuv ta'siri baholandi.
4. Intervyu va suhbat metodlari orqali o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida suhbat jarajonlarining tashkil qilinishi, ijodkorlikning bolalar ruhiyatiga, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga bo'lgan ta'siri aniqlashtirildi.

Results (Natijalar). Tadqiqot davomida quyidagi natijalar o'rganildi va aniqlashtirildi. Demak, ijodiy yondashuvlar asosida tashkil qilingan darslar o'quvchilar uchun tushunish darajasini va faolligini 35-40% ga oshirdi. Bu interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar bilan ishlash, kezislar yoki guruhlar bilan ishlash o'quvchilarda an'anaviy dars shakllariga qaraganda ko'roq qiziqish uyg'otdi. Shunindek o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmasini shakllanishida va rivojlanishida pedagogik ijodkorlikning o'rni beqiyosdir. Ijodkor pedagog tomonidan tayyorlangan topshiriqlar o'quvchilarni tahlil qilish, fikrlash, taqqoslash va xulosalash qobiliyatlarini shakllantirishga undadi. Tarbiyaviy samaradorlik kuchaydi. Masalan, shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan darslar orqali o'quvchilarning mas'uliyat, intizom, muqoloq madaniyati, o'zini tutush san'ati kabi sifatleri o'sganini ko'rdik. O'qituvchilarning kasbiy qoniqish darjasini yuksaltirdi. Endilikda pedagoglar dars jarayonlarida yangiliklar yaratishga, noan'anaviy darslarni tashkil qilishni, yangi metodlardan foydalanishni kuchaytirdi. Bu pedagoglar o'rtasida motivatsiyani kuchayishiga, darslarni yanada sermazmun va tushunarli qilib o'tishlarida yordam berdi. Buyuk nemis pedagogi Adolf Disterverg o'qituvchining doimiy ravishda fanlarni mutolaa qilish bilan shug'ullanishi haqida gapirib, shunday degan edi: "O'qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmog'i lozim. Ask holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday o'qituvchidan hech qanday natija kutib bo'lmaydi." [2: 22-b]

Discussion (Muhokama). Ta'lim, fan va madaniyat masalari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Texnikaviy va kasb-hunar ta'limi to'g'risida"gi va "Ta'lim sohasini kamshitish to'g'risida"gi konvensiyalarida, "Ma'rifiy, ilmiy vamadaniy mazmundagi materiallarni olib kirish" to'g'risidagi Bitimida dunyo miqyosida o'qituvchilar maqomini oshirish, xalqaro malaka talablari asosida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini muntazam oshirib borish masalalariga jiddiy e'tibor berilgan. Mazkur jihatdan ta'kidlanishicha ta'lim muassasalari o'qituvchilari hamda talaba – bo'lajak o'qituvchilarni o'qitish sifatiga nisbatan teng sharoitlar yaratish, tajriba almashish va ularning pedagogik ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga ko'maklashish, ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni kiritishga e'tibor qaratish alohida ahamiyat kasb etmoqda. [2:7-b]

Ta'limning interfaol usullari turli vaziyatlarda, o'quvchilar bir-biri bilan hamkorlik qilish va muloqot qilish, o'qituvchi tomonidan berilgan vazifalarni birgalikda hal qilishda shaxsiy ishtirok etishga asoslanadi. Bu turli vaziyatlarda qanday munosabatda bo'lishni o'rganishga imkon beradi, odam o'zini huquq va majburiyatlarga ega bo'lgan guruh a'zosi sifatida aniqlashga imkon beradi, o'zini o'zi bilishga olib keladigan shaxsiy refleksiyaning rivojlantiradi. Interfaol usullar darsning xohlagan bosqichida, sinf saotida qo'llanilishi mumkin. [3. 78-bet]

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik ijodkorlik ta'lim-tarbiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan muhim omildir. Ijodkor o'qituvchi dars berishni faqat ta'limning bir shakli deb emas balkim, o'quvchini rivojlantirish platformasi sifatida ko'radi. Shuningdek interaktiv ta'lim metodlari (klaster, debat, loyiha, STEAM yondashuv) o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Ijodiy yondashuv o'quvchilarni erkin fikrlarini bayon qilishga, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga va oldilarida turgan muammoli vaziyatlarga o'z munosabatlarini bildirib, ularni yechish ko'nikmalarini shakllantiradi. Pedagogik ijodkorlik tarbiyaviy jarayonlarda individual yondashuv orqali o'quvchilarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini orttirib, jamiyat orasida muomala qilish

qobiliyatini shakllantiradi. Shuningdek o'qituvchi har bir darsga ijobiy ruhiyat bilan yondashishi jamoada innovatsion muhit yaratadi, ta'lim jarayonida raqobatdoshlik va dars sifatini oshishiga yordam beradi. Demak, pedagogik ijodkorlik ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quvchilarning yangi davr talablariga moslashishning eng muhim omilidir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, pedagogik ijodkorlik ta'limning har bir bosqichida muhim ahamiyat kasb etgan. O'qituvchining kreativ yondashuvi dars samaradorligi oshiradi, o'quvchilarni darsga, bilimga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va tarbiyaviy jarayonlarni yanada unumli va tez amalga oshirishini ta'minlaydi. Ta'lim tizimi ijodkor pedagoglar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, malaka oshirish kurslarini modernizatsiya qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonida// Qonun hujjatlari ma'lumotlar bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son.

2. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. Darslik. T.- "Bayoz" nashriyoti 2025. 7-22-betlar.

3. N.K. Mamanazarova, Z.K. Kim, M.U. Axmedov Umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchisi faoliyatida kasb standartini qo'llash. T.- "Bayoz" nashriyoti 2024.78-bet.